

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ

СИМЕНКО И.В.,
д-р экон. наук, профессор, заведующий
кафедрой цифровой аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БРЕДИХИНА О.А.,
соискатель кафедры цифровой аналитики и
контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлен сущностный анализ понятия «налоговое администрирование», который позволил провести систематизацию мнений учёных относительно данного понятийного аппарата и выделить его основные признаки, отвечающие экономической сущности и нормам законодательства, а именно: деятельность специально уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль; совокупность определённых норм, методов, приёмов и средств; управление налоговыми правоотношениями; налоговый контроль над соблюдением налогового законодательства. На основе анализа законодательной базы и критической оценки имеющихся определений понятия «налоговое администрирование» сформулировано авторское определение с позиции методологии системного подхода, которое целесообразно закрепить на законодательном уровне ДНР.

Ключевые слова: налоговое администрирование, контроль, налоговый контроль, налоговая система

TAX ADMINISTRATION: TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE CONCEPT

SIMENKO I.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of
Digital Analytics and Control,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BREDIKHINA O.A.,
postgraduate student of the Department of Digital
Analytics and Control,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents an essential analysis of the concept of «tax administration», which made it possible to systematize the opinions of scientists regarding this conceptual apparatus and to highlight its main features that correspond to the economic essence and norms of legislation, namely: the activities of specially authorized bodies exercising state control; a set of certain norms, methods, techniques and means; management of tax legal relations; tax control over compliance with tax legislation. Based on the analysis of the legal framework and a critical assessment of the existing definitions of the concept of «tax administration», the author's definition was formulated from the standpoint of the system approach methodology, which should be consolidated at the legislative level of the DPR.

Keywords: *tax administration, control, tax control, tax system*

Постановка задачи. Эффективно действующий и чётко отлаженный механизм налогового администрирования является важнейшим приоритетом современной финансовой политики Донецкой Народной Республики. Однако несовершенство законодательной базы, отсутствие концепции взаимодействия с бизнесом, внутриорганизационные изменения, новые объекты государственного налогового контроля и надзора, инновационные схемы уклонения от налогов – всё это приводит к возникновению ряда сложностей и проблем в системе налогового администрирования. Последнее может повлечь за собой нарушение баланса межбюджетных отношений, резкое снижение поступлений налогов в бюджет, увеличение вероятности совершения налоговых правонарушений, что способно привести к существенному обострению социальной напряжённости. На сегодняшний день организация и правовое регулирование налогового администрирования требуют комплексного изучения и совершенствования понятийного аппарата.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием сущности и толкования понятия «налоговое администрирование» и изучением его характеристик занимались отечественные и зарубежные учёные и практики: Л.А. Терехова, В.А. Орлова, О.В. Мелентьева, Я.С. Давлиандзе, К.А. Гребенюк, Н.А. Пушкарёв, М.И. Таучелов, Л.Я. Абрамчик, А.З. Дадашев, В.Г. Пансков, А.М. Воронов, М.В. Мишустин, Б.К. Рамазанова, Н.В. Чайковская, А.В. Грищенко, Л.И. Гончаренко, Т.В. Куклина и др. Однако неоднозначность понимания данного термина, а также отсутствие содержательной части данного понятия в налоговом

законодательстве как Российской Федерации, так и Донецкой Народной Республики обуславливает актуальность данной темы.

Целью статьи является проведение сущностного анализа понятия «налоговое администрирование», который позволит провести систематизацию мнений учёных относительно данного понятийного аппарата и выделить его основные признаки, отвечающие экономической сущности и нормам законодательства.

Изложение основного материала исследования. Итак, термин «администрирование» (от лат. administratio) означает «службу, управление, руководство». Анализ данного понятия в справочно-библиографической литературе показал, что встречаются разные его толкования

Так, в словаре С.И. Ожегова, «администрировать» трактуется как «управлять, руководить» [1, с. 18], т.е. оно однозначно выражается в управлении, но без учёта определённых средств и условий работы. В Большом толковом словаре русского языка «администрирование» рассматривается как «управление посредством приказов и распоряжений, часто без учёта конкретных условий работы, существа, дела» [2, с. 13]. В словаре бизнес-терминов «администрирование» представлено как «деятельность по руководству порученным участком работы посредством административных методов управления» [3]. Новый словарь русского языка Т.Ф. Ефремова представляет администрирование как «процесс действия» [4]. Действительно, администрирование является устойчивым процессом, в ходе которого следует чётко организовывать управление. Стало быть, администрирование определяется как управление, руководство и заведование.

На наш взгляд, более точное и полное определение дано в 1916 году основателем теории администрирования А. Файолем «Администрировать – значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, руководить, контролировать» [5, с. 11].

Учитывая субъектную компоненту (человек) в определении данного понятия, считаем логичным рассмотреть понимание «администрирования» с позиций психологии. Так, с точки зрения практической психологии «администрирование» – деятельность административно-управленческого персонала организации в сфере управления посредством применения преимущественно формальных, организационно-распорядительных методов путём

издания приказов, отдачи распоряжений, исполнения команд вышестоящих органов управления [6].

Кроме экономики и психологии, данный термин находит своё применение в административно-правовых исследованиях Галлиган Денис Дж., который замечает, что «администрирование» и «управление» рассматриваются обычно как синонимы [7, с. 50-54]. Авторы «Энциклопедии государственного управления в России» определяют администрирование как «умение практически организовать исполнительно-распорядительную и производственную деятельность» [8, с. 40].

Изложенное выше позволяет прийти к наиболее общему выводу о том, что в справочно-библиографических изданиях под администрированием понимают «безличностное», исключительно функциональное управление, главная задача которого заключается в планировании, рациональной организации, оптимальном распределении работ по выполнению задач и достижению целей организации, а также контроле их выполнения. И в этой «безличности» при данной сложной управленческой задаче нет ничего негативного, поскольку речь идёт о выстраивании рациональной структуры организации и структуры управления, оптимально рассредоточивающей ресурсы под цели [9].

Представляет интерес рассмотрение смыслового наполнения понятия «администрирование» в нормативно-правовых актах, так как именно они на законодательном уровне формируют семантическое значение терминов.

Термин «налоговое администрирование» прочно вошло в терминологию налогообложения с переходом на рыночную экономику. Впервые в Российской Федерации был введён Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 137-ФЗ [10], принятым в связи с реализацией мер по совершенствованию налогового администрирования и внесением существенных изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ). В его развитие также принимается Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ [11], направленный на урегулирование задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, и некоторых иных вопросов налогового администрирования. Указанные законы направлены на совершенствование налогового контроля, упорядочение налоговых проектов и документооборота в

налоговой сфере, улучшение условий для исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов и сборов.

Если обратиться к нормам НК РФ, то в нём понятие «налоговое администрирование» отсутствует. Но в данном законодательном акте в главе 14 включено понятие «налоговый контроль», который определяется как «деятельность уполномоченных органов по контролю над соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом» (п. 1 ст. 82 НК РФ).

Что касается налогового законодательства Донецкой Народной Республики, то Закон «О налоговой системе» [12] также не даёт никакого определения налоговому администрированию. Однако, в п. 1 ст. 24 Закона [12] дано определение «налоговый контроль» как система мер, принимаемых органами доходов и сборов с целью контроля правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, а также соблюдения законодательства по вопросам регулирования обращения наличности, проведения расчётных и кассовых операций, патентования, лицензирования и другого законодательства, контроль над соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов.

Хотелось бы отметить, что термин «налоговое администрирование» используется в вышеприведенных нормативно-правовых актах, несмотря на то, что содержательная часть данного понятия не раскрывается, и это неоднократно было отмечено в трудах учёных и практиков [13, с. 179]. Поэтому в научной литературе можно встретить ряд различных (часто диаметрально противоположных) трактовок понятия «налоговое администрирование». Рассмотрим содержательную характеристику данного термина различными учёными и проследим его взаимосвязь с налоговым контролем.

В России первая научная работа о сущности налогового администрирования была опубликована в 1997 году М.Т. Оспановым, который определил налоговое администрирование «как осуществление налоговой администрацией в пределах её компетенции функций и полномочий, установленных государством и налоговым законодательством. В качестве главной составной части налогового

администрирования выделена система управления налогами» [14, с. 234].

Исследование содержания термина «налоговое администрирование» продолжилось в научной литературе в начале 2000-х годов. Представляется логичной позиция Т.Ф. Юткиной, выделяющей в отдельные категории «государственное налоговое администрирование (государственный налоговый менеджмент) и корпоративное налоговое администрирование (корпоративный налоговый менеджмент)» [15, с. 202].

По мнению Л.А. Тереховой, «налоговое администрирование является одной из разновидностей администрирования как более общего явления, а, значит, сохраняет все существенные признаки, присущие последнему» [16, с. 71]. Следует согласиться с мнением учёного, так как в данном умозаключении чётко прослеживается методология системного подхода.

Что касается научных исследований по налоговому администрированию и налоговой политике в ДНР, то можно отметить работы В.А. Орловой, О.В. Мелентьевой, Я.С. Давлиандзе, К.А. Гребенюк, Н.А. Пушкарёвой [17; 18; 19], в которых рассмотрены проблемы формирования налоговой системы, тенденции и перспективы развития и совершенствования налогового администрирования.

В настоящее время понятие «налоговое администрирование» используется как в научных трудах, так и в публичных выступлениях различных учёных, практиков и политических деятелей, а также работников налоговых органов. Изучение экономической литературы выявило значительное число авторов, стремящихся раскрыть содержание понятия «налоговое администрирование».

Проведенное исследование показывает неоднозначность понимания термина «налоговое администрирование». Так, значительная часть авторов, а именно Таучелова М.И., Абрамчик Л.Я., Дадашева А.З., Пансков В.Г., Воронов А.М. [20; 21; 22; 23] отождествляют налоговое администрирование с управлением налогообложением (налоговыми отношениями, налоговой системой) уполномоченными государственными органами.

Такие авторы, как Кобзарь-Фролова М.Н., Мишустин М.В., Рамазанова Б.К. [24; 25; 26] приравнивают налоговое

администрирование к правовому регулированию взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Отдельная группа специалистов в лице Дадашева А.З., Лобанова А.В., Аронова А.В. определяют налоговое администрирование как «совокупность определённых норм, методов, приёмов и средств, регламентирующих налоговые действия и мероприятия [22; 27].

Такая группа авторов, как Дадашев А.З., Мишустин М.В., Рамазанова Б.К., Останов М.Т., Пансков В.Г., Мишенина М.С., Шурдумова Э.Г., Цветков В.А. [22; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32] делают ключевым акцентом в определении налоговый контроль, а некоторые из них даже отождествляет его с последним.

Воронов А.М., Цветков В.А., Чайковская Н.В. [23; 32; 33] рассматривают налоговое администрирование как в узком, так и широком смысле слова. Учёные в рассмотрении данного понятия выделяют несколько доминант (управление налоговой системой, государственных органов исполнительной власти, налоговый контроль над соблюдением налогового законодательства, совокупность норм и правил и т.д.).

Следует особо отметить следующих учёных, которые более глубоко занимались исследованием понятийного аппарата налогового администрирования: Рамазанова Б.К. [26, с. 448], Чайковская Н.В. [33, с. 159], Грищенко А.В. [34, с. 32], Гончаренко Л.И. [35, с. 31], Куклина Т.В. [36, с. 136]. В своих работах они обобщили результаты изучения другими авторами сущности и толкования понятия «налоговое администрирование», систематизировав их в определённые группы.

Обращает внимание единство, выделенных учёными, основных признаков налогового администрирования, отвечающих экономической сущности и нормам законодательства, а именно:

- деятельность специально уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль;
- совокупность определённых норм, методов, приёмов и средств;
- управление налоговыми правоотношениями;
- налоговый контроль над соблюдением налогового законодательства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, на

основе анализа законодательной базы ДНР и критической оценки имеющихся определений понятия «налоговое администрирование», сформулировано авторское определение с позиции методологии системного подхода, выделяя следующие элементы системы: цель, субъекты, объекты (на что направлена эта деятельность), процесс (совокупность функций достижения цели) и его результат. Оно представлено как: «системная деятельность Министерства доходов и сборов, направленная на урегулирование отношений в сфере налогообложения и соблюдение законодательства, с целью достижения максимально возможного эффекта функционирования налоговой системы Республики». Исходя из вышесказанного, определение данного понятия целесообразно закрепить на законодательном уровне ДНР, а именно в Законе Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Список использованных источников

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 53000 слов. Изд. 5-е, стереотип. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. – 900 с.
2. Большой толковый словарь русского языка: А-Я / РАН. Ин-т лингв. исслед.; сост., гл. ред. канд. филол. наук С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1534 с.
3. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/>
4. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный / Т.Ф. Ефремова. – М.: Рус. яз. 2000. – В 2 т. – 1209 с.
5. Административное право зарубежных стран: учебник / Козырин А.Н., Штатина М.А., Зеленцов А.Б. и др.; под ред. А.Н.
6. Козырина, М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003 (ОАО Яросл. полигр. комб.). – 462 с.
7. Психология управления правоохранительными органами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://refdb.ru/look/2358174.html>
8. Административное право: история развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В.В. Полянский, Ю.Н. Стариков. – М.: Юрист, 2002. – 410 с.

9. Энциклопедия государственного управления в России: в 4 т. / под общ. ред. В.К. Егорова; отв. ред. И.Н. Барциц. – М., 2004. – Т. 1. – 339 с.

10. Управление, менеджмент, руководство, администрирование... – синонимы или различающиеся понятия? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eduface.ru/consultation/management/upravlenie_menedzhment_rukovodstvo_administririrovanie_sinonimy_ili_razlichayuwiesya_ponyatiya

11. О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12148554/>

12. О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 229-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12177584/1cafb2-4d049dcd1e7707a22d98e9858f/>

13. О налоговой системе: Закон ДНР от 25.12.2015 № 99-ИНС; действующая редакция по состоянию на 08.10.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

14. Куклина Т.В. Налоговое администрирование в РФ: сущность, принципы и основные проблемы / Т.В. Куклина // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 329. – С. 179-181

15. Оспанов М.Т. Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений / М.Т. Оспанов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. – 425 с.

16. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник / Т.Ф. Юткина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 574 с.

17. Терехова Л.А. Налоговое администрирование как вид исполнительно-распорядительной деятельности: понятие и содержание / Л.А. Терехова // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2012. – № 2 (31). – С. 71-79.

18. Орлова В.А. Сущность и принципы государственного налогового контроля / В.А. Орлова, О.В. Мелентьева // Торговля и рынок. – 2019. – Вып. 3. – Т 1. – С. 199-210.

19. Давлианидзе Я.С. Формирование налоговой системы в Донецкой Народной Республике / Я.С. Давлианидзе, К.А. Гребенюк // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 54. – С. 150-154.

20. Пушкарёва Н.А. Проблемы и перспективы развития налоговой системы Донецкой Народной Республики / Н.А. Пушкарёва // Менеджер. – 2019. – № 1 (87). – С. 107-113.

21. Таучелова М.И. Налоговый контроль в системе налогового администрирования / М.И. Таучелова, З.П. Гасиева // Перспективы развития АПК в современных условиях. Материалы 8-й Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 246-249.

22. Абрамчик Л.Я. Налоговое администрирование в системе финансового контроля / Л.Я. Абрамчик // Финансовое право. – 2005. – № 6. – С. 12-18.

23. Налоговое администрирование в Российской Федерации: учебное пособие / А.З. Дадашев, А.В. Лобанов; М-во Рос. Федерации по налогам и сборам. Всерос. гос. налоговая акад. – М.: Кн. мир, 2002. – 369 с.

24. Воронов А.М. Налоговое администрирование: административно-правовой аспект / А.М. Воронов // Вопросы экономики и права. – 2012. – № 10. – С. 22-26.

25. Кобзарь-Фролова М.Н. Теоретико-правовые и прикладные основы налоговой деликтологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук / М.Н. Кобзарь-Фролова. – М., 2010. – 53 с.

26. Мишустин М.В. Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России: монография / М.В. Мишустин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 252 с.

27. Рамазанова Б.К. Основные подходы к определению понятия «налоговое администрирование» / Б.К. Рамазанова //

Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 1. – С. 447-449.

28. Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование: учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. – М.: Экономист, 2006. – 591 с.

29. Останов М.Т. Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений / М.Т. Останов. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. гос. ун-та экономики и финансов, 1997. – 425 с.

30. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров / В.Г. Пансков // Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 746 с.

31. Мишенина М.С. Налоговая безопасность и налоговое администрирование в системе мер обеспечения экономической безопасности / М.С. Мишенина, Л.В. Максимова // Академический вестник. – 2012. – № 2 (20). – С. 239-241.

32. Шурдумова Э.Г. Налоговое администрирование как основа реализации налоговой политики государства / Э.Г. Шурдумова, Д.М. Канкулова // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2013. – № 22. – С. 130-135.

33. Цветков В.А. Совершенствование системы налогового администрирования в России / В.А. Цветков, А.А. Шутьков, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников // Финансы: теория и практика. – 2017. – Т. 21. – № 6. – С. 34-49.

34. Чайковская Н.В. Теоретические основы развития налогового контроля в системе налогового администрирования / Н.В. Чайковская // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2012. – № 1. – Ч. 2. – С. 158-165.

35. Грищенко А.В. Дискуссионные вопросы понятийного аппарата налогового администрирования / А.В. Грищенко // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2015. – № 5 (61). – С. 32-36.

36. Гончаренко Л.И. Методология налогообложения и налогового администрирования коммерческих банков России: автореф. дисс. ... на соискание учёной степени д-ра экон. наук / Л.И. Гончаренко. – М., 2009. – 45 с.

37. Теоретические основы и классификация налогового администрирования / Т.В. Куклина // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2013. – № 4. – С. 136-142.